

HUQUQ SHAKLLARINING TUSHUNCHASI

Qodirova Dilsevar Baxtiyor qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Annotation: *this article presents information on the concept of forms of law and types of regulatory legal acts.*

Keywords: *legal custom, Family Code, regulatory legal documents, nationality, elat, social sphere, legal system.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada huquq shakllarining tushunchasi va normativ huquqiy hujjatlarning turlari borasida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Huquqiy odat, oila Kodeksi, Normativ huquqiy hujjatlar, millat, elat, ijtimoiy soha, huquq tizimi.*

O'zbek xalqi mustaqillikka erishgach jamiyat hayotining barcha sohalarida tub burilish yasagan holda, mamlakat mustaqilligini yanada mustahkamlash va kelgusi avlodlarga sog'-omon etkazib berish, huquqiy demokratik davlatni barpo etish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va rivojlantirish borasida g'oyat ulkan vazifalarni jadal amalga oshirmoqda. Shu tariqa, hozirgi kunda mamlakatimiz hayotida yuz berayotgan barcha o'zgarishlar, bir tomondan, insonni o'zgartirish va rivojlantirish uchun ob'ektiv shart-sharoitlar vujudga keltirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, qurilayotgan odil jamiyat uchun har tomonlama va chuqur bilimga ega bo'lgan, jismonan sog'lom, axloqan pok, ma'naviy etuk insonlarga katta ehtiyoj keltirib chiqarmoqda.

Yuridik adabiyotda huquq shakli iborasi huquq manbai iborasi bilan bir ma'noda ishlatiladi. Bu noto'g'ridir. Chunki manba iborasi hech vaqt ish shaklini bildirmaydi. Shakl bu huquqning mazmuni bilan bog'liq bo'lgan, uning tuzilishidir. Huquq shakli bu jamiyatdagi barcha sinf, millat, elat va xalqning irodasini qonun darajasiga ko'tarish usulidir. Huquq manbai iborasi huquq shaklini bildirmasdan balki jamiyat moddiy, g'oyaviy va yuridik ma'nolarni bildiradi. Huquq manbai moddiy ma'noda jamiyatning iqtisodiy munosabatlarini tartibga soladi. Iqtisodiy munosabatlarga ishlab chiqarish munosabatlari, ishlab chiqarish kuchlari, ishlab chiqarish qurollari, iqtisodiy tizimi va mulk shakllari kiradi. Huquqning g'oyaviy mazmunida huquqiy ong tushuniladi, huquqiy ong jamiyatda kishilarning huquq to'g'risidagi qarashlar yig'indisi bo'lib, huquqiy tarbiya va huquqiy madaniyatni o'z ichiga oladi. Huquq manbai yuridik ma'noda qonun va barcha huquqiy normalarning ichki va tashqi tuzilishini bildiradi. Huquq shaklining ifodalanishi esa, davlat erkinligining hamma fuqarolar uchun majburiylik usuliga qarab belgilanadi.

Huquqning shakli — bu jamiyatdagi turli sinf, millat, elat tabaqalar va xalqning qonuniy erkini ifodalovchi usuldir. Bu erk davlat organlari tomonidan, uning majburlash kuchi orqali qonunlar, qarorlar, farmonlar va boshqa normativ aktlar shaklida qabul qilinadi. Bularni bajarish barcha davlat organlari, jamoat birlashmalari, mansabdor shaxslar va fuqarolar uchun majburiydir.

Huquqning uchta tarixiy shakli mavjud: huquqiy odatt sud yoki ma'muriy pretsent va normativ huquqiy aktlar.

Huquqiy odat — bu jamiyatda yaxshi odat normalarini davlat tomonidan tasdiqlanib, huquqiy normalar sifatida qabul qilinishidir. Huquqiy odat bu huquqning birinchi tarixiy shakli bo'lib, quldorlik va feodal davlatlarida mavjud bo'lgan. Masalan, bu davlatlarning huquqiy odatlaridan to hozirga qadar bizga yetib kelgan XII jadval qonuni, Manu Drakond qonuni, Rus pravdasi (haqiqati) va boshqalar. Huquqiy odat bu diniy normalar bilan bog'liqdir. Shuning uchun hozirgi musulmon, Hindiston va Afrika davlatlari tizimida huquqiy odat ishlatiladi. O'zbekiston Respublikasi tizimida huquqiy odat kam ishlatiladi. Masalan, O'zRning oila Kodeksining 8 — moddsida qonun hujjatlarida oilaviy munosabatlarni tartibga solishga oid tegishli normalar bo'lmagan taqdirida, O'zRning qonun hujjatlari tamoyillariga zid bo'lmagan maqalliy urf-odat va an'ana qo'llanilishi ko'rsatiladi.

Sud yoki ma'muriy pretsent — bu avval sud yoki ma'muriy organlar ko'rgan ishlarga, qarab tegishli ishlarni hal qilishdir. Huquqning bu shakli qozirgi vaqtda Angliya, AQSH, Kanada va boshqa davlatlarning huquq tizimida ishlatiladi. O'zbekiston huquq tizimida sud yoki ma'muriy protsent ishlatilmaydi. Huquqning uchinchi shakli — bu normativ huquqiy aktlar bulib, hozirgi zamon davlatlarning huquq tizimida keng ishlatiladi.

2. Normativ huquqiy hujjatlarning turlari.

Normativ huquqiy hujjatlar — bu jamiyatda kishilarning turmush qoidalarini belgilaydi, o'zgartiradi va bekor qiladi. O'zbekistonda asosan huquq shakllaridan normativ hujjatlar harakat qiladi. Bu orqali barcha xalqning erki — qonun darajasiga ko'tariladi. Bularni bajarish barcha kishilar uchun umummajburiydir. Normativ huquqiy hujjatlarga O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, turli qonunlar, tur xalqaro shartnomalar kiradi.

Normativ huquqiy hujjatlarning belgilari quyidagilardan iborat:

1. Normativ huquqiy hujjatlarda yangi normalar o'rnatiladi, amaldagisi o'zgartiriladi yoki bekor qilinadi. Shuning uchun ular huquqiy munosabatlarga ishtirok etuvchi taraflarga huquq va burch belgilaydi. Normativ hujjatlarni turmushda qo'llab ular bilan kishilar o'rtasidagi turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan huquqiy aktlar paydo bo'ladi. Masalan, sud qarori, sud huqmi, kvartira olish uchun order, nafaqa tayinlash haqidagi qaror va boshqalar.

2. Normativ huquqiy aktlar yozma ravishda davlat tomonidan chiqarilib qonun, farmon, qaror, farmoyish deb nomlanib, qabul qilingan davlat organi (parlament, prezident, qukumat, hokimiyat organlari ko'rsatiladi).

3. Normativ huquqiy hujjatlarda majburiy bo'lgan normalari guruhlarga qarab tuziladi, Masalan, Konstitutsiya va Kodekslarning bo'limlari, boblar va moddalari.

4. Normativ huquqiy hujjatlar yuridik kuchiga, mazmuni, xarakteri, harakat qilish doirasi va qaysi davlat organi chiqarganiga qarab tasniflanadi. Normativ huquqiy hujjatlar yuridik kuchiga qarab konun va qonun asosida chiqarilgan aktlarga bo'linadi, hajmi va xarakteriga qarab davlat huquqiga, harakat qiluvchi, umumiy cheklangan, favqulotda holat (tabiiy ofat, harbiy holatlar sababli) normativ huquqiy hujjatlarga bo'linadi.

Ko'ramizki normativ huquqiy hujjatlarga — davlat Konstitutsiyasi, turli qonunlar, kodekslar, qarorlar, buyruqlar, yo'riqnomalar va nizomlar kiradi. Qonun hozirgi zamon davlatlar normativ huquqiy hujjatlari ichida eng muhim o'rin egallaydi. Qonun eng muhim jamiyat va davlat tuzilishini huquqiy asoslarini tartibga soladi.

Qonun davlat hokimiyatining oliy organi tomonidan chaqirilgan oliy yuridik kuchga ega bo'lgan, jamiyatdagi barcha millat, elatlarning va xalqning manfaatlarini ifodalagan, ular o'rasida turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi turmush qoidalarining yig'indisidir. Qonunning belgilari quyidagilardan iborat: 1) davlat hokimiyatining oliy vakillik organi tomonidan chaqirilishi; 2) qonunning oliy yuridik kuchga egaligi; 3) uning normativ huquqiy xarakterga ega bo'lishi; 4) qonunda jamiyatdagi barcha millat, elat va tabaqa va xalqning erk — irodasi ifoda etiladi; 5) qonun kishilar o'rtasida turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi.

Qonun O'zbekistonning mustaqilligini ta'minlashda, bozor iqtisodiy siyosatiga o'tishda, turli mulk shakllarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda davlat tuzilishi, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarga taalluqli isloh qilishning huquqiy asoslarini yaratuvchi bir qancha qonunlar qabul qilindi. Jumladan, ularning asosiylari: davlat qurilishi soqasida — saylov tizimi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy Majlis, Prezident, Vazirlar Mahkamasi, Oliy sud, Prokuratura, Ichki ishlar organlari, mahalliy boshqaruv to'g'risidagi qonunlar. Iqtisodiy sohada mulkchilik korxonalar, tadbirkorlik, banklar va korxonalar, birlashmalar va tashkilotlardan olinadigan soliqlar, tashqi iqtisodiy faoliyat, chet el investitsiyalari, valyutani tartibga solish to'g'risidagi va boshqa qonunlar. Ijtimoiy sohada — onalik va bolalikni himoya qilish, kam ta'minlangan fuqarolarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, nafaqa bilan ta'minlash va boshqa qonunlar. Bu qonunlar nazariya va hayot bilan bog'liq bo'lib, kishilar o'rtasida turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Qonunni bajarish bozor iqtisodiy munosabatlariga o'tishning barcha amal qiladigan qoidalaridan biridir.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga asosan davlat organlarini normativ huquqiy aktlar qabul qilish tartibi quyidagicha belgilangan:

1. O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi davlat vakillik organi bo‘lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi. U qonunlar va qarorlar qabul qiladi;
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Raisi Farmoyishlar chiqaradi;
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat va ijro etuvchi hokimiyat boshlig‘i bo‘lib, normativ xarakterdagi farmonlar, qarorlar va farmoyishlar chiqaradi;
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huqumati qarorlar va farmoyishlar chiqaradi;
5. O‘zbekiston Respublikasining turli vazirliklari, davlat qo‘mitalari va muassasalari — buyruqlar, qo‘llanmalar, yo‘riqnomalar va nizomlar qabul qiladi,
6. Viloyat, tuman va shahar hokimlari qarorlar chiqaradi.
7. Mahalliy davlat hokimiyat organlari joylardagi viloyatlar, tumanlar va shaharlardagi xalq deputatlari Kengashlari qaror va farmoyishlar chiqaradi. Shunday qilib, ko‘ramizki normativ huquqiy hujjatlardan iborat: Konstitutsiyaviy qonunlar, xalqaro shartnomalar, qarorlar, normativ farmonlar, farmoyishlar, buyruqlar, qo‘llanmalar, yo‘riqnomalar, nizomlar va kodekslar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Davlat va huquq nazariyasi: Darslik / prof. X.T. Odilqoriyev tahriri ostida. - 'T.: Sharq, 2009. B. 277.
2. Boboyev H.B., Odilovqoriyev H.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik, Toshkent, 2000
3. Xolmo‘minov Q. Davlat va huquq nazariyasi, o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2000.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T., «O‘zbekiston», 2003
5. www.lex.uz
6. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR TO‘G‘RISIDA Qonunchilik palatasi 2020-yil 24-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2020-yil 18-dekabrda ma’qullangan. (6-modda. Normativ-huquqiy hujjatlarning turlari)